

“Foot/Oyoq” konsepti assotsiativ maydonining qiyosiy tahlili

Mamadaliyeva Gulru Ravshanovna

Farg‘ona davlat universiteti doktoranti

Qo‘qon Universiteti Andijon filiali o‘qituvchisi

e-mail: guli.ravshanovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda ingliz tilidagi “foot” va o‘zbek tilidagi “oyoq” konseptlarining assotsiativ maydonlari so‘rovnoma asosida qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari mazkur konseptlarning jismoniy, metaforik, madaniy va ijtimoiy o‘ziga xos xususiyatlarini yoritib berdi. Ingliz tilida “foot” konsepti asosan anatomik, iqtisodiy va sport kontekstlarida keng qo‘llanilib, metaforik jihatdan turlicha ma'nolarni qamrab oladi. O‘zbek tilida esa “oyoq” konsepti harakat, ijtimoiy munosabatlar, ruhiy-emotsional holat va turmush tarziga bog‘liq ko‘p qirrali ma'nolar bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalari semantik va kognitiv tilshunoslik, shuningdek, lingvomadaniyatshunoslik sohalarida muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: assotsiativ maydon, konsept, “foot”, “oyoq”, qiyosiy tahlil, metafora, semantika, madaniyat, kognitiv tilshunoslik, so‘rovnoma.

Abstract: In this study, the associative fields of the concepts ” leg“ in English and ” leg“ in Uzbek were comparatively analyzed based on a survey. The results of the study revealed the physical, metaphorical, cultural and social features of these concepts. In English, the term ”foot“ is widely used mainly in anatomical, economic and sporting contexts, encompassing metaphorically different meanings. And in the Uzbek language, the concept of “leg” is distinguished by a variety of meanings related to movement, social relations, psycho-emotional state and lifestyle. The research results have important scientific significance in the field of semantic and cognitive linguistics, as well as cultural linguistics.

Keywords: associative field, concept, “foot”, “foot”, comparative analysis, metaphor, semantics, culture, cognitive linguistics, questionnaire.

Kirish. Tilshunoslikning kognitiv yondashuvi asosida leksik birliklarning ma‘no maydonlarini o‘rganish muhim tadqiqot bosqichlaridan biridir. Ushbu maqola ingliz tilidagi “foot” va o‘zbek tilidagi “oyoq” konseptlarining assotsiativ maydonlarini qiyosiy tahlil qilishga bag‘ishlangan. So‘rovnoma asosida yig‘ilgan natijalar tahlil qilinib, ushbu konseptlarning madaniy va semantik o‘ziga xosliklari yoritiladi.

Tadqiqot Metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda so‘rovnoma usuli qo‘llanildi. So‘rovnomada 33 nafar o‘zbek tilida so‘zlashuvchi respondentlar anonim tarzda ishtirok etdilar.

Natija va muhokamalar: So‘rovnomada quyidagi savollar berildi:

1. ”Foot” deganda sizning hayolingizga birinchi bo‘lib qanday so‘zlar keladi?
oyoq (22), ovqat (5), keta (1), leg, knee, heels (1), futbol (3), tayanch-harakat tizimi (1), oyoqlar (2), harakatlanish vositasi (1), uzunlik o‘lchov birligi (1), biror joyning etagi (1), o‘lchov birligi (1), to pay (1), tovon (1), oyoq barmoqlari (1), oyoq og‘rig‘i (1), travmatologiya (1), walk (1)

2. “Oyoq” deganda sizning hayolingizga birinchi bo‘lib qanday so‘zlar keladi?:
Foot (5), oyoq (4), oyoqlar (1), tana a‘zosi (5), yurish vazifasini bajaruvchi tana a‘zosi (1), inson tayaanch-harakat a‘zosi (1), eng muhim a‘zo (1), tayanch-harakat tizimi (1), harakat vositasi (1), biror narsaning oyog‘i- stulning oyog‘i (1), tovuq oyoqchalari (1), yugurmoq (2), yurmoq (5), sayr qilmoq (2), bormoq (1), poyabzal (2), tufli (1), oyoq kiyimlar (1), tovon (3), bormoq (3),

og'riq (1), massaj (1), iz (1), oyoq osti qilmoq (1), leg (1), futbol (1), suyak (1), qadam (1), boldir (2), to'piq (1), gips (1), tirnoq (1), tizza (1), нога, (1), paypoq (1), adog' (1),

3. OYOQ so'zi sizda qanday his-tuyg'ularni uyg'otadi?: erkinlikni his qilish (11), shukronalik (4), charchoq (3), yengillik (3), rohat (3), hech qanday (3), qulaylik (2), mustaqillik (1), barqarorlik (1), chiroylilik (2), quvvat (1), "hayot yo'li" (1), og'riq (1)

4. FOOT so'zi bilan qanday harakatlarni bog'laysiz?: walking (15), running (11), playing football (8), jumping (4), kicking (2), sitting (2), standing (2), moving (2), doing sports (1), physical activities (1), exercises (1), footing the bill (1), jogging (1), stomping (1), tapping (1), going (1), moving freely (1), standing firm (1), wearing shoes (1), making footnote (1), keeping balance , shaking, wrapping , massaging, dragging, leaving footprints,

5. OYOQ so'zi bilan qanday harakatlarni bog'laysiz?: yugurmoq (13), yurmoq (20), sakramoq (15), tepmoq (2), o'tirmoq (1), turmoq (1), tik turmoq (2), bormoq (1), tez harakatlanmoq (1), suzmoq (1), tufli kiymoq (1), o'ynamoq (1), harakatlanmoq (3), oyoq uchida yurmoq (1), tizzalamoq (1), emaklammoq (1), muvozanatni saqlamoq (1), silkitmoq (1), massaj qilmoq (1), sudralmoq (1), bosmoq (1),

6. Quyidagi jumlaning to'ldiring: Oyoqlar...1. Oyoqlar insonning **harakatlanishi, muvozanat saqlashi va dunyoni his qilishi** uchun **muhim a'zoldan biridir** (1); 2. ... inson **harakatlanishi uchun muhim** tana a'zosi; 3. ...odamlarning **harakatlanishi** uchun **zarur tana a'zosi**; 4. ...**yurish vositasidir**; ; 5. Oyoqlar inson tana a'zosi bo'lib, **yurishga xizmat qiladi**; 6. ...insonning **muhim tana a'zosi**; 7. ...inson zoti uchun **eng kerakli tana azosi**; 8. ...eng muhim a'zoldan biri; 9. Oyoqlar inson **tana azosi**; 10. ...odamlarda bor; 11.... **harakat** a'zosi; 12. ...bu- **harakat** vositasi; 13. ...**harakat va tayanch**; 14. ...oyoqlar hayot yo'lini bosib o'tishimiz uchun bizga **tayanch** bo'ladi; 15. ...bizning **tayanch harakatimizni** taminlaydi; 16. ...insonni **tayanch harakati** hisoblanadi; 17. tananing **tayanch** qismi; 18. ...**muvozanatni ushlaydi**, shuning uchun **tik tura olamiz**; 19. Oyoqlar bizni **beminnat ko'tarib yuruvchi yordamchilarimizdir!**; 20. bizni umr davomida **kitarib yuradi**; 21. Oyoqlar - **charchamas oyoqlar**; 22. **chaqqon**; 23. **juda baquvvat**; 24. ...**va qo'llar**.25. ...**yuraverib, yuraverib charchadi, oyoqlarimda oyoq qolmadi**; 26. Oyoqlar biz uchun berilgan **oliy ne'mat**; 27. Allohning **ne'matlaridan biri**; 28. ... **mo'jiza**; 29. **Oyog'larini bilib bos**; 30. ...yaxshi joyga **yetaklar**; 31. ...yaxshilikka **yetaklar**; 32. ...yaxshilikka yetaklar; 33. ...yo'llarga eltar.

Quyidagi jummalarni to'ldiring: 1) Men oyoqlarim bilan... 2) Uning oyoqlari...

Men oyoqlarim bilan **yuraman, yuguraman** va charchaganimda **dam olaman**. Uning oyoqlari shunchalik **tezki**, go'yo shamol bilan bellashayotgandek.

Men oyoqlarim bilan **yuraman, yuguraman** va **sakrayman**. Uning oyoqlari juda **tez yuguradi** va har doim **harakatchan**.

Men oyoqlarim bilan istalgan joyga **piyoda bora olaman**. Uning oyoqlari shu qadar **shikastlangandiki**, shifokorga uchrashiga to'g'ri keldi.

Men oyoqlarim bilan **harakatlanaman** (1). Uning oyoqlari **uzun va chiroyli** chunki u **sport bilan shug'ullanadi**; Men oyoqlarim bilan **to'p tepdim**, u oyoqlari bilan to'pni ildi; Men oyoqlarim bilan **Makkaga piyoda boraman**. Uning oyoqlari **nimjon**;...dunyoning eng go'zal maskanlariga **sayohat qilaman**; Men oyoqlarim bilan **yuraman**. Uning oyoqlari **uzun**; ...**yuraman**, hamma narsaga **ulguraman**;... **juda go'zal**;... **yuraman, sakrayman**; ... **uzun, kalta, og'riydi**; ...**yura olaman**, u oyoqlari bilan **sakray oladi**; ...o'z ishlarimni **qilaman**; ...juda ham **kichkina**; ...uzoq-uzoq yo'llarni **bosib o'taman**; ...**semiz**; ...ishga va oqishga **borishga majburman**; ...**yura olaman**. ...juda **uzun va baquvvat**; Men oyoqlarim bilan **yugura olaman**; Jismoniy **harakatlana olaman**; ...**yura**

olaman, ...katta, chiroyli; ...erkinlikni his qila olaman; ...istagan joyimga borolaman; ...faxrlanaman. ...sog'lom; ... tepdim. ... uzun.; ...tez yugurish mumkin;...yuraman, ...baquvvat; ...uzun va chiroyli; ...yuguraman;...qiyshiq; ...yuraman;...og'riydi; ...yuraman, ...katta; ...yugurdim; ...yuraman, ...yo'q; ...yuraman; ...yuraman;

7. "FOOT" / "OYOQ" so'zi qanday narsalar yoki tushunchalar bilan bog'liq deb o'ylaysiz? : sayohat, mehmondorchilik, sarguzasht, sport; Futbol, UEFA, to'p, yo'l; harakat va erkinlik; Anatomiya; Tanani tik tutish; Jismoniy harakat; stol stul oyog'i; Oyoq kiyim, paypoq, tovon, barmoqlar; Biz bajarayotgan ish harakatlarni ko'p qismida oyoq ro'l o'ynaydi; yurish, harakatlanish va boshqalar; Harakat, erkinlik; Ta'na a'zosi; insonning oyog'i, Mountainning etagi ma'nosida, krovatning oyoq tarafi, joy, narsa, jonotlar oyog'i; Lotincha podi; Харакатланиш; A'zo; bizning asosiy azolarimizdan biri; yolni boshidan oyogigacha; tana; tayanch, harakat, turgak; erkinlik, oson harakatlana olish; tez harakat; ne'mat; tana azosi, tana vazni oyoqlarga tushadi; sport o'yinlari, poyabzal;

8. "FOOT" / "OYOQ" so'zi bilan bog'liq bo'lgan maqollar yoki iboralarni yozing: "Oyoq" so'zi bilan bog'liq maqollar va iboralar: Oyoq bor joyda – baxt bor. Oyoq qayerga borsa, bosh o'sha yerda. Oyoqni choyshabga qarab uzat. Oyoq qo'lga ishonadi, qo'l – oyoqqa. Oyoq yalang yurib, bosh kiyimli yurma; Курпангга караб оек узат; Ikki oyogimni birra e'tikka tiqding; Bir oyog'im shu yerda; Kalla ishlamasa oyoqqa ziyon; oyoq bilan bogliq maqola bilmiman; Oyog'ini qo'lga olib chopdi; Echkini oyog'idan osadilar; Qo'ling bilan berib oyoging bilan olasan; Falokat oyoq ostida; Oyog'i osmondan; Bilmadim; Oyoq bor joyga baxt keladi. Oyoq qayerga borsa, bosh o'sha yerda. Ko'rpangga qarab oyoq uzat. (Mavjud sharoitga mos yasha.) Oyoq qo'lga ishonadi, qo'l – oyoqqa. (Bir-biriga bog'liqlik) Oyoq yalang yurib, bosh kiyimli yurma. (Tartib va odob haqida) Yangi joyga borgan oyoq, eski joyni sog'inar. Yuz qizargandan, oyoq qizargani yaxshi. (Sharmanda bo'lgandan ko'ra, ko'p yurib ishlash yaxshi; Oyoq ishlar, og'iz oshar. (Harakat va mehnat qilgan to'q bo'ladi); Oyog'ini bir etikka solmoq, ishini (farzandlarini) oyoqqa qo'ymoq;

"Put your best foot forward." – O'zingizni eng yaxshi tomondan ko'rsating; Bilmadim; Kalla ishlamasa oyoq ishlaydi; Bilmayman; Oyog'i yerdan uzilgan.; Ikki oyog'ini bir etikka tiqmoq; Qo'li olti, oyog'i yetti; Oyoq osti qilmoq. Oyoq-qoli band bolmoq. Oyoqqa turmoq, Oyog'ini osmondan qilmoq; Oyoqqa turgizmoq; Oyog'ini qo'lga olmoq; Дурная голова ногам покоя не даёт; U yo'l yuraverib oyog'i uzildi. Oyog'imda oyoq qolmadi; "The journey of a thousand miles begins with a single step."; do not put your foot in your mouth; Bosh ishlamasa oyoqqa qiyin; Til bilan bosgan joyingga, oyoq bilan yetolmaysan; Og'iroyoq, qadami egri.; Bo'rini oyog'i boqadi; Волка ноги кормят; Oyoq charchasa, tayoq yayraydi; oyog'ini kuldirgichi bor

9. "Foot/Oyoq" bilan bog'liq shaxsiy hikoya yoki xotirangizni yozing. (Masalan, O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asarida yozuvchi onasining qanday qilib oyoq og'rig'ini orttirib olganini hotirlaydi.) : 1. Bolaligimda qishloqda yashaganman. O'sha paytlarda do'stlarim bilan dalada yurish, qum ustida yalangoyoq yugurish – eng katta zavq edi. Ammo bir kun kelib, "oyoq" men uchun faqat erkinlik emas, balki saboq ham ekanini angladim. Bir kuni maktabdan qaytayotib, soy bo'yida o'ynagim keldi. Oyoq kiyimimni yechib, yalangoyoq suvga tushdim. Sovuq suv boshida yoqimli tuyuldi, lekin biroz o'tib oyog'im qattiq nimagadir tegdi – bu siniq shisha edi. Oyog'im kesilib, qonay boshladi. Uyga qanchalik qiyinchilik bilan qaytganimni, onamning hovotir bilan oyog'imni bog'lab, "Eh, bolam, oyoqlaringni ehtiyot qil, ular seni oldinga yetaklaydi", deganini hali ham eslayman. O'shandan keyin oyoqlarimga boshqacha qaray boshladim. Ular shunchaki yurish

yoki yugurish uchun emas, **balki hayot yo‘limni bosib o‘tishda eng katta tayanch ekanini tushundim. Endi qayerda bo‘lsam ham, har bir qadamni ehtiyotkorlik bilan qo‘yishga harakat qilaman** ;2. Men bolaligimda yugurishni yaxshi ko‘rardim. Har kuni hovlimizda yalangoyoq yugurardim. Oyog‘im yerni his qilardi – qumning mayinligi, maysalarning salqinligi, ba‘zan esa mayda toshlarning og‘rig‘i. O‘sha paytlarda men oyoqlarimning menga qanday kuch bag‘ishlashini anglamagan ekanman. Biroq, bir kuni yugurayotganimda oyog‘im qattiq toshga urilib ketdi. Og‘riq shunchalik kuchli ediki, yiqilib, qattiq yig‘ladim. Oyog‘im shishib ketdi, yurishim qiyinlashdi. Shu kuni birinchi marta oyoqlarimga ishonmay qoldim. Ular doim meni oldinga eltgan, lekin endi ular og‘rigan va zaif edi. Shu holat menga saboq bo‘ldi: oyoq faqat jismoniy harakat vositasi emas, **balki hayotdagi qiyinchiliklarni yengish ramzi hamdir**. Ba‘zan og‘riq bo‘ladi, ba‘zan qoqilamiz, lekin yana oyoqqa turish kerak. Bir necha kun o‘tgach, og‘riq kamaydi, men yana yurishni boshladim. Keyin esa yana yugurdim.3. Bir kuni yozda uzoq safarga chiqdim. Qishloqdan shaharga borib, do‘stim bilan bir necha muhim ishlarga shoshilishim kerak edi. Safar davomida poyabzalimning tagi o‘rtada yorilib, oyoqlarimga juda og‘riq berdi. Har bir qadamda, oyoq ostidagi toshlar va asfalt meni qiynab yubordi. O‘zimni yengil his qilishni orzu qilib, bir necha marta to‘xtadim, ammo maqsadimni eslab, oyoq bosib davom etdim. Nihoyat, shaharga yetib borgach, poyabzalni tuzatib, oyoqlarimni dam oldirdim. O‘sha payt, oyoqlarimning naqadar muhimligini va ular hayotimizdagi har bir qadamda qanday rol o‘ynashini tushundim. **Har bir qadam, har bir yurish – bu o‘zgarish va harakatga bo‘lgan ehtiyojni anglatadi, deb o‘yladim**.4. **Oyoq izlari**. Bolaligimda buvimning bog‘ida qalin qor ustida chopqillashni yoqtirardim. Bir kuni buvim menga dedi: — Oyoq izlaringni qara. Kimdir qattiq qadam bosadi, izlari uzoq qoladi. Kimdir esa yengil yurib, hech narsa qoldirmaydi. O‘shanda bu gaplarni tushunmaganman. Yillar o‘tib, inson hayoti ham shunday ekanini angladim — **har kim ortida qandaydir iz qoldiradi**.5. Insonni yoshi ulgaygan sari **oyoq ogriqlari** bezovta qila boshlaydi. Men ham sovuqda oyogimni shamollatib oldim, yurganda tizzalarim zirqirab ogriydigan boldi. Turli dori va malhamlar yordamida biroz ogriq kamayganday boldi. Yozning issiq kunlarida yerda oyoq yalang yura boshladim bu yil sovuqda oyoq og‘rigi bezovta qilmadi.6. Qish kelishi bilan onam doim oyog‘im ogriyapti der edi, men doim onamga gilam paypoq olib kelar edim. Onam meni qiynalib ko‘p oqitgan edi, men esa faqatgina gilam paypoq olib kelar edim. Onam arziyas narsa bo‘lsa ham juda hursand bo‘lar edi, qo‘shnilarga maqtanar edi. 7. Yoshligimda oyog‘im barmog‘iga taxta- o‘hloqning taxtasi tushib ketgan. Soddalikdanmi, e‘tiborsizlikdanmi shifokor ko‘rigiga bormaganmiz. Mana yillar o‘tibdiki shu **oyog‘im barmog‘i** biror narsa tegishi bilan qattiq **og‘riydi**. 8. Onam rahmatli **oyoq kasalligi** bilan og‘rib 4 yil to‘shakga mixlanib qoldilar. Ko‘plab doktorlar va tabiblarga olib bordik, lekin hali davosi topilmagan bu kasallik onamni bu dunyodan olib ketdi; 9. O‘tgan yili yozda Xonobodga dam olishga borgandik. Birinchi kuni kechasiyoq qizimni **oyog‘ini** katta chayon **chaqib olgan**. Bechoraga tatilimiz tatimagandi.10. Gulining oyoqlari zirqirab og‘rir edi. Oyoq bosay desa og‘riq kuchayar lekin oyoqdan qolmasligi uchun harakat qilishi zarur edi.;11. Bir marta oyog‘imni 5 daqiqa umuman ishlatmay turli xil ishlar qilishga urinib ko‘rganman ammo uddalay olmaganman.12. Men yoshligimda onamning **oyoqlarini** har kuni **uqalar** edim. U vaqtlar eng zo‘r davr edikan endi o‘ylab qarasam;13. Studentligimda yiqilib tushib, **oyog‘im shishib** yotoqxonada 3 kun qobketganman. Ota-onam ham ko‘rgani kelgan;14. Inson **oyoqdan qolsa**, juda ham boshqalarga boglanib qolishi, kuchsiz bulib qolishi ayanchli;15. Oldinlari **oyoqlarimni** revmatizm kasalligi **qiynardi**. Hozir tuzalib ketti hudoga shukur.17. Turmush o‘rtog‘im bilan uzoq yillar davomida **birgalashib oyoqqa turdik**.18. Yalandlikdan yiqilib, **oyog‘imni qayrib olib**, gips qildirganim.19. Opoqim ulug vatan urishida **bir oyogidan ajralib** kelgan; 20. Men tez yuguriganim

tufayli **oyog'imni qayrib** olganman; 21. Tushimda **oyoq kiyimimni yo'qotib** qo'yaman; 22. **Oyoqlarim** yoshligimda juda ko'p **og'rigan**.

Yuqoridagi javoblardan ko'rinib turibdiki, olamning o'zbekcha lisoniy manzarasida "oyoq" konsepti boy metaforik va metonimik ko'chimga ega. So'rovnoma tahlillari shuni ko'rsatdiki, xalq orasida mashhur bo'lgan Ko'rpangga qarab oyoq uzat, Ikki oyogimni birra e'tikka tiqmoq, Kalla ishlamas oyoqqa ziyon, Oyog'ini qo'lga olib chopmoq; Echkini o'z oyog'idan osadilar; Qo'ling bilan berib oyog'ing bilan olasan; Falokat oyoq ostida; Oyog'i osmondan; Bir oyog'im shu yerda; ishini (farzandlarini) oyoqqa qo'ymoq; kabi iboralar qatorida Oyoq bor joyda – baxt bor, Oyoq qayerga borsa, bosh o'sha yerda. Oyoqni choyshabga qarab uzat, Oyoq qo'lga ishonadi, qo'l – oyoqqa, Oyoq yalang yurib, bosh kiyimli yurma, Oyoq bor joyga baxt keladi. Oyoq qayerga borsa, bosh o'sha yerda. Oyoq qo'lga ishonadi, qo'l – oyoqqa. (Bir-biriga bog'liqlik) Bosh kiyimli yurib, oyoq yalang yurma, Yangi joyga borgan oyoq, eski joyni sog'inar. Yuz qizargandan, oyoq qizargani yaxshi. (Sharmanda bo'lgandan ko'ra, ko'p yurib ishlash yaxshi); Oyoq ishlar, og'iz oshar. (Harakat va mehnat qilgan to'q bo'ladi) kabi individual va okkazional iboralarga ham duch keldik.

Olingan javoblar statistik va semantik tahlil usullari yordamida guruhlanib, assotsiativ maydon tuzildi. **"Foot" konsepti bilan bog'liq assotsiativ maydon**

So'rovnoma natijalariga ko'ra, "foot" so'zi eng ko'p quyidagi tushunchalar bilan bog'langan:

• **Anatomik tushuncha:** oyoq, barmoq, tovon, yurish, yugurish, turish, futbol, sport, salomatlik.

• **Metaforik tushunchalar:** oyoq- tezlik, oyoq-asos, oyoq- tayanch, oyoq- poydevor.

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz tilida "foot" konsepti **jismoniy va metaforik** ma'nolarda keng qo'llaniladi.

"Oyoq" konsepti bilan bog'liq assotsiativ maydon

"Oyoq" so'zi bilan bog'langan eng ko'p uchraydigan birliklar quyidagilar bo'ldi:

• **Jismoniy harakat va holat:** yurish, tepish, oyoqqa turish, oyoq og'rig'i, poyafzal, paypoq, tovon

• **Metaforik tushunchalar:** oyoq-ovoragarchilik, oyoq- mehnat, oyoq- tartib, oyoq- mustaqillik, hurmatsizlik (oyoq bilan bog'liq taqiqlar), oyoqqa turg'izmoq (voyaga yetkazmoq, mustaqil bo'lmoq), kasallik, shukronalik

O'zbek tilida esa "oyoq" konsepti asosan **jismoniy harakat va ijtimoiy kontekst** bilan bog'liq bo'lib, metaforik ishlatishlari ingliz tiliga nisbatan kam emas.

Xulosa

Natijalardan kelib chiqib, ingliz tilida "foot" tushunchasi iqtisodiy ("foot the bill"), ruhiy ("cold feet") va sport bilan bog'liq ifodalarda keng qo'llaniladi. O'zbek tilida esa "oyoq" konsepti asosan harakat va ruhiy-emotsional holat bilan bog'liq (oyog'i kuygan tovuqdek, ikki oyog'ini bir etikka solmoq, oyog'iga bosh urmoq). Shuningdek, "oyoq" tushunchasi hurmat, odob va turmush tarzi bilan bog'langan.

Ushbu tadqiqot orqali **"foot/oyoq" konseptlari assotsiativ maydonlari** aniqlandi va ularning ingliz va o'zbek tillaridagi semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz tilida ushbu konsept **ko'p qirrali metaforik ma'nolarga ega**, o'zbek tilida esa **harakat va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'liq** ekanligi kuzatildi. Ushbu tahlillar **lingvomadaniyatshunoslik, semantika va kognitiv tilshunoslik** tadqiqotlarida muhim ahamiyatga ega.

1-jadval. Quyida so'rovnoma natijalari asosida "foot" va "oyoq" konseptlari bilan bog'liq assotsiativ birliklarning chastotasi aks ettirilgan grafiklar taqdim etiladi:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax: Sangzor, 2006.96 b.
2. Сафаров Ш. Принципы системно-семантического анализа синтаксических единиц. Тошкент.: Ташкентский пос. пед. и-т, 1983. 97 с.
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Монография. - Москва: Восток-Запад, 2007. 226 с.
4. Болдырев Н.Н. Категоризация событий и специфика национального сознания // Язык и национальное сознание. - Воронеж, 1998. – С. 29-30.
5. Залевская А.А. Когнитивный подход к слову и тексту // Языковое сознание: содержание и функционирование. XIII международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. - Москва, 2000. С.91.
6. Стернин И.А. Когнитивная интерпретация в лингвокогнитивных исследованиях. / Вопросы когнитивной лингвистики. –2004, № 1. - С.65-69.
7. Фридман Ж.И. К вопросу о методике исследования социально психологической лексики // Культура общения и ее формирование. - Вып. 13. – Воронеж, 2004. - С. 39-45.